

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Адизова Дилнавоз Ризокуловна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Результаты оценки тяжести клинического состояния и качества жизни пациентов показали, что в группе среднего возраста у пациентов женского пола между всеми тремя показателями тяжести течения ХСН – ШОКС, ТШХ и КЖ – имелась сильная корреляционная связь. При этом средние значения всех трех показателей имели статистически достоверные различия в зависимости от функционального класса (ФК) хронического сердечного недостаточности (ХСН). В группах пациенток пожилого и старческого возраста была отмечена сильная корреляционная связь лишь между значениями показателей ШОКС (шкала оценки клинического состояния) и ТШХ (тест шести минутной ходьбы). Показатели качества жизни (КЖ) статистически значимых различий в зависимости от ФК ХСН не имели, и поэтому корреляционная связь между ними и показателями ШОКС и ТШХ была слабой или средней.

Ключевые слова. Хроническая сердечная недостаточность, качества жизни, тест.

THE RESULTS OF ASSESSING THE SEVERITY OF THE CLINICAL CONDITION AND QUALITY OF LIFE IN WOMEN WITH CHRONIC HEART FAILURE

Adizova Dilnavoz Rizokulovna

Bukhara State medical institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara

Abstract. The results of the assessment of the severity of the clinical condition and quality of life of patients showed that in the middle-aged group of female patients, there was a strong correlation between all three indicators of the severity of CHF – SHOCK, TSH and QOL. At the same time, the average values of all three indicators had statistically significant differences depending on the functional class (FC) of chronic heart failure (CHF). In the groups of elderly and senile patients, a strong correlation was noted only between the values of the indicators of SHOCK (clinical condition assessment scale) and TSH (six-minute walk test). Quality of life (QOL) indicators did not have statistically significant differences depending on CHF FC, and therefore the correlation between them and the indicators of SHOCK and TSH was weak or average.

Keywords. Chronic heart failure, quality of life, The six-minute walk test, clinical condition assessment scale

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из актуальных проблем в современной геронтологии и медицине в целом вследствие своей широкой распространенности, непрерывного роста заболеваемости и высокими показателями смертности и госпитализации пациентов. Учитывая ограниченное число научных доказательств эффективности и безопасности большинства вмешательств у пациентов пожилого и старческого возраста, при разработке стратегии лечения ХСН необходимо ориентироваться на индивидуальные особенности пациента, его предпочтения, наличие гериатрических синдромов и сопутствующих заболеваний, а также на ожидаемую продолжительность жизни[1,2].

С возрастом отражается влияние на качество жизни и показатели подвижности пациента, такие как состояние костно-суставной системы, малоподвижный образ жизни, раксический статус. Это приводит к несоответствиям между клиническим состоянием пациента и результатами

теста на 6-минутную ходьбу[3,4,5]. При разработке стратегии лечения важное значение для оценки эффективности лечения пациентов также имеют шкала оценки клинического состояния у пациентов с хронической сердечной недостаточностью высокой остроты, тест на 6-минутную ходьбу, опросник для оценки качества жизни пациентов. Но важно изучить влияние возрастных инволюционных изменений у пациентов, их психического состояния, изменений в костно-суставной системе на качество жизни[6,7].

Цель. Оценка тяжести клинического состояния и качества жизни у женщин с хронической сердечной недостаточности разного возраста.

Материалы и методы. Средний возраст всех 139 пациенток, включенных в исследование составлял $67,18 \pm 10,69$ лет. В ходе исследования все пациентки были разделены на 3 подгруппы: группу 1 – пациенток среднего возраста ($n=32$), средний возраст $52,29 \pm 4,24$ лет; группу 2 - пациенток пожилого возраста ($n=69$), средний возраст $66,91 \pm 4,68$ лет и группу 3 – группу пациенток старческого возраста ($n=38$), средний возраст $79,81 \pm 4,47$ лет. Группа пожилых пациенток включала 69 женщин с 34 случаями ХСН ФК II и 35 случаями ХСН ФК III. Группа пациенток старческого возраста включала 38 женщин с 19 случаями ХСН ФК II и 19 случаями ХСН ФК III. 32 пациентки среднего возраста с ХСН включали ФК II ($n=20$) и III ($n=12$).

Для оценки состояния пациентов и степени выраженности клинических признаков ХСН существует несколько видов шкал. Для оценки степени тяжести клинического течения ХСН предложена система ШОКС. Система включает критерии объективного осмотра. Система удобна тем, что с помощью нее можно провести объективную и достаточно точную оценку тяжести ХСН без применения дополнительных сложных методов исследования. Балл высчитывается по каждому пункту отмечается соответственно ответу пациента. В конце общий балл суммируется:

0 баллов соответствует полному отсутствию симптомов ХСН;

- ≤ 3 баллов соответствует ФК I;
- 4–6 баллов соответствуют ФК II;
- 7–9 баллов соответствуют ФК III;
- > 9 баллов соответствуют ФК IV.

Максимальным является 20 баллов, которое соответствует терминальной стадии ХСН. При опросе пациентов с использованием данной шкалы учитывались возрастные особенности контингента пациентов и наличие у них нарушений в когнитивной сфере.

Дистанция теста 6-минутной ходьбы может быть использована для определения функционального класса ХСН и объёма физических тренировок (класс рекомендаций II а, уровень доказанности С).

Таблица 1

Интерпретация 6-минутного теста ходьбы (6МТХ)

Функциональный класс	Расстояние, пройденное в течение 6 мин, м
I	426-550
II	301-425
III	151-300
IV	<150

Порядок проведения данного теста следующий: пациент должен пройти по коридору, размеченному через каждый 1 метр, в приемлемо быстром для него самом темпе в течение 6 минут. При этом остановки пациента на отдых также включаются в общее время. Интерпретация результатов теста 6-минутной ходьбы представлена в таблице 1.

Миннесотский опросник качества жизни больных ХСН: Для оценки КЖ пациентов при ХСН был использован Миннесотский опросник КЖ больных ХСН - Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ или LHiFE). Данный опросник предназначен не только для оценки сторон жизни пациента, связанных с его физическими возможностями, но и других показателей, характеризующих КЖ.

Результаты. Результаты оценки тяжести клинического состояния по шкале ШОКС показали, что у пациенток среднего возраста в общей выборке (n=32) наблюдался средний показатель, равный $4,72 \pm 1,61$ баллам. Средний показатель результатов ТШХ по всей группе составил $324,84 \pm 82,18$ м, в то время как средний результат опроса по шкале оценки качества жизни (MLHFQ) был равен $40,47 \pm 8,14$ баллам. Между указанными 3 средними показателями определялась заметная или сильная корреляционная связь (смотрите таблицу 2).

Таблица 2

Результаты оценки основных показателей тяжести ХСН и корреляционной связи между ними

Группы	Показатели			
	ШОКС	ТШХ	MLHFQ	r
Средний возраст (n=32)	$4,72 \pm 1,61$	$324,84 \pm 82,18$	$40,47 \pm 8,14$	ШОКС/ ТШХ -0,729 ШОКС/ MLHFQ 0,763 ТШХ / MLHFQ -0,945

Пожилой возраст (n=69)	6,64±1,77	255,29±69,67	54,77±10,07	ШОКС/ ТШХ -0,885 ШОКС/ MLHFQ 0,325 ТШХ / MLHFQ 0,258
Старческий возраст (n=38)	6,21±1,4	241,45±71,93	62,16±7,58	ШОКС/ ТШХ -0,864 ШОКС/ MLHFQ 0,381 ТШХ / MLHFQ -0,295

*Примечание: * - различия относительно показателей I группы (средний возраст) значимы (* - $P < 0,05$; ** - $P < 0,01$; *** - $P < 0,001$)*

В таблице 3 показана сравнительная оценка показателей тяжести ХСН у пациенток среднего возраста в зависимости от ФК. Оценка результатов показала, что значения всех показателей имели различия в зависимости от ФК. При этом следует отметить, что средний балл по всем 3 показателям был в пределах допустимых для данного ФК значениях. В целом, в группе пациенток среднего возраста отмечались относительно более благоприятные показатели тяжести клинического состояния и качества жизни пациентов. Следует отметить, что значения показателей ШОКС у пациенток данной возрастной группы были ниже установленных показателей для ФК II и III. Данный факт был связан с тем, что у части пациенток определялись симптомы застоя лишь одного из кругов кровообращения, что свидетельствовало о том, что у них имелась ХСН II А по классификации Василенко-Стражеско с нарушением функции правого или левого желудочка.

Таблица 3

Сравнительная оценка показателей тяжести ХСН в группе пациенток среднего возраста в зависимости от ФК

ФК ХСН	ШОКС	ТШХ	MLHFQ
ФК II	3,8±0,89	379,05±44,24*	35,2±4,54
ФК III	6,25±1,36	234,5±37,5	49,25±4,05

Примечание: * – различия по сравнению с показателями пациенток с ФК III в группе статистически значимы ($P < 0,05$);

У пациенток пожилого возраста в общей выборке ($n=69$) наблюдался средний показатель ШОКС, равный $6,64 \pm 1,77$ баллам. Средний показатель результатов ТШХ по всей группе составил $255,29 \pm 69,67$ м, в то время как средний результат опроса по шкале оценки качества жизни (MLHFQ) был равен $54,77 \pm 10,07$ баллам. Между средними показателями ШОКС и ТШХ определялась сильная отрицательная корреляционная связь. Между показателями КЖ и ШОКС/ТШХ корреляционная связи была слабой или средней выраженности (смотрите таблицу 2).

Таблица 4

Сравнительная оценка показателей тяжести ХСН в группе пациенток пожилого возраста в зависимости от ФК

ФК ХСН	ШОКС	ТШХ	MLHFQ
ФК II	5,12±0,84*	321,91±16,47*	52,06±8,12
ФК III	8,11±1,02	190,57±26,32	57,74±10,85

Примечание: * – различия по сравнению с показателями пациенток с ФК III в группе статистически значимы ($P < 0,05$);

В таблице 4 показана сравнительная оценка показателей тяжести ХСН у пациенток пожилого возраста в зависимости от ФК. Оценка результатов показала, что значения показателей ШОКС и ТШХ имели достоверные различия в зависимости от ФК ($P < 0,05$). Показатели ШОКС и ТШХ в данной возрастной группе соответствовали ФК ХСН. Следует отметить, что между

показателями КЖ при различных ФК ХСН различия были статистически недостоверными.

У пациенток старческого возраста в общей выборке (n=38) наблюдался средний показатель ШОКС, равный $6,21 \pm 1,4$ баллам. Средний показатель результатов ТШХ по всей группе составил $241,45 \pm 71,93$ м, в то время как средний результат опроса по шкале оценки качества жизни (MLHFQ) был равен $62,16 \pm 7,58$. Между показателями ШОКС и ТШХ в данной возрастной группе определялась сильная корреляционная связь, в то время как между указанными показателями и показателями КЖ корреляционная связь была слабой или средней силы (смотрите таблицу 2).

В таблице 3.6 показана сравнительная оценка показателей тяжести ХСН у пациенток старческого возраста в зависимости от ФК. Оценка результатов показала, что значения показателей ШОКС и ТШХ, также как в группе пожилых пациенток, имели достоверные различия в зависимости от ФК ($P < 0,05$), а показатели КЖ статистически достоверных различий не имели. Указанная тенденция в старших возрастных группах объяснялась тем, что при обоих ФК ХСН на КЖ пациенток огромное влияние оказывает возраст и связанные с ним ограничения в повседневной жизни. В целом, в группе пациенток старческого возраста наблюдалась схожая с пациентками пожилого возраста тенденция с ухудшением показателей вследствие возраста пациенток.

Таблица 5

Сравнительная оценка показателей тяжести ХСН в группе пациенток старческого возраста в зависимости от ФК

ФК ХСН	ШОКС	ТШХ	MLHFQ
ФК II	$5,11 \pm 0,74^*$	$310,79 \pm 12,72^*$	$61,16 \pm 7,07$
ФК III	$7,32 \pm 0,95$	$172,42 \pm 18,46$	$63,16 \pm 8,13$

Примечание: * – различия по сравнению с показателями пациенток с ФК III в группе статистически значимы ($P < 0,05$);

Таким образом, результаты оценки тяжести клинического состояния и качества жизни пациентов показали, что в группе среднего возраста у пациентов женского пола между всеми тремя показателями тяжести течения ХСН – ШОКС, ТШХ и КЖ – имелась сильная корреляционная связь. При этом средние значения всех трех показателей имели статистически достоверные различия в зависимости от ФК ХСН. В группах пациенток пожилого и старческого возраста была отмечена сильная корреляционная связь лишь между значениями показателей ШОКС и ТШХ. Показатели КЖ статистически значимых различий в зависимости от ФК ХСН не имели, и поэтому корреляционная связь между ними и показателями ШОКС и ТШХ была слабой или средней.

Заключение. Между средними значениями ТШХ в группах среднего возраста и старших возрастных группах была отмечена значимая разница, что подчеркивает влияние инволюционных изменений в организме пациенток на течение ХСН. В группе пациенток старческого возраста корреляционная связь между показателем КЖ и ШОКС/ТШХ была слабой и средней силы, что обусловлено тем, что в данной возрастной группе субъективная самооценка пациентами собственного состояния, на основании которой оценивается КЖ по опроснику, в некоторых случаях является не совсем точной. На данный показатель действует ряд факторов, в том числе развитие когнитивных нарушений и переоценка собственного состояния при длительной персистенции ограничивающих физическую активность симптомов ХСН. В связи с этим, целесообразно учитывать указанные особенности данных показателей для динамического мониторинга состояния пациентов и результатов проводимой терапии.

References

1. Аляви А.Л., Камилова У.К., Расулова З.Д. Диагностика и лечение хронической сердечной недостаточности. // Монография. – 2016. – 196 с.

2. Rizokulovna A. D. Concomitant Conditions and Chronic Heart Failure //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 87-96.
3. Djuraeva N. O. Chronic Heart Failure Comorbid Changes in the Late Kidney and Influence of Complex Treatments on them //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 183-188.
4. Тулабаева Г. М. Адизова Д. Р. Торасемид у женщин с хронической сердечной недостаточностью, обусловленной артериальной гипертензией //Научный медицинский вестник Югры. – 2013. – №. 1. – С. 70-75.
5. Shiba N., Nochioka K., Miura M. et al. Trend of westernization of etiology and clinical characteristics of heart failure patients in Japan: First report from the CHART-2 study // Circ. J. – 2011. – №75. – P. 823-833.
6. Дробышева Е.С., Перцев А.В., Павликова М.А. Влияние сахарного диабета 2 типа на прогрессирование хронической сердечной недостаточности у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца // FORCIPE. - 2019. - С. 816.
7. Ларина В.Н., Барт Б.Я., Головки М.Г. и соавт. Факторы, негативно влияющие на течение и прогноз хронической сердечной недостаточности в пожилом возрасте // Вестник Российского государственного медицинского университета. - 2012. - №5. - С. 10-14.